

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA O'ZBEK
TILI NUFUZINI OSHIRISHNING NAZARIY
VA AMALIY MASALALARIGA YANGICHA
YONDASHUV: MUAMMO, YECHIM,
ISTIQBOLLAR”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN**

MATERIALLAR TO'PLAMI

12.10.2022.
Navoiy shahri

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TASHKILYIY QO'MITASI

B.Sobirov	Navoiy davlat pedagogika instituti rektori, texnika fanlari doktori, professor
	A'zolar:
I.Nasriddinov	Navoiy davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
X.Qurbonov	Navoiy davlat pedagogika instituti yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektori
S.Xudoyberdiyev	Navoiy davlat pedagogika instituti moliya va iqtisodiy ishlar bo'yicha prorektori
N.Murodova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası professori, filologiya fanlari doktori
R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası mudiri, filologiya fanlari doktori, dotsent
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası katta o'qituvchisi, f.f.f.d.
G.Norova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası katta o'qituvchisi, f.f.f.d.
J.Yo'ldoshev	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası katta o'qituvchisi
B.Toshnazarov	Viloyat Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi boshlig'i
F.Raximov	Navoiy davlat pedagogika instituti ATM TB bo'limi boshlig'i
M.Norqobilov	Navoiy davlat pedagogika instituti bosmaxona xodimi

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANNING TAHRIR HAY'ATI

N.Murodova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası professori, filologiya fanlari doktori
R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası mudiri, filologiya fanlari doktori, dotsent
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası katta o'qituvchisi, f.f.f.d.
R.Sharopova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası katta o'qituvchisi, f.f.f.d.

Maqola va tezislarning ilmiy saviyasi, ma'lumotlarning haqqoniyligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

Необходимо учитывать ограниченные возможности восприятия и запоминания, особенно на фоне умственного утомления при больших учебных нагрузках. Психологически неправильно осуществляется и мотивирование: не учитываются возрастные особенности студентов, ведущий вид их деятельности, в результате чего не формируется мотивационно-потребностный план деятельности, не удовлетворяется коммуникативная и познавательная потребность в освоении иностранного языка и лексики как его составляющей. Вся вышеизложенная информация может способствовать повышению качества управления учебным процессом по обучению иностранному языку и соответственно освоению иноязычной лексики по специальности. Специалист в любой отрасли, легко ориентирующийся в национальных особенностях, нормах профессионального этикета, терминологии, будет готов к продуктивному общению, что является целью при обучении иностранному языку.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов / Т.В. Матвеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 562с.
2. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / А.Н. Щукин. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2008. – 746с.
3. Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь / В.Д. Стариченок. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 811с.

TARIX SILSILASIDA BOBUR

Sayfiyeva Bog'dagul Umirjon qizi, Navoiy davlat pedagogika institute Tarix fakulteti

3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Buyuk podshoh, mumtoz shoir, nazariyotchi adabiyotshunos, faqih, tilshunos, san'atshunos, etnograf, hayvonot va nabotot olaming bilimdoni sifatida ko'pqirrali faoliyat va ijod sohibi ekanligi, uning tarix silsilasida tutgan o'rni haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Silsila, mumtoz shoir, nazariyotchi, nabotot, faqih, etnograf, san'atshunos, tilshunos.

Tarix zarvaraqlarini ko'zdan kechirar ekanmiz, bir asrda insoniyat solnomasida alohida iz qoldirgan, keyingi avlodlarga o'zining jamiyatdagi mavqei, yaratgan ilmiy, badiiy merosi bilan ibrat namunasi bo'la oladigan shaxslar yashab o'tganini anglaymiz. XV-XVI asr o'zbek xalqi, adabiyoti, ma'naviyati tarixida Zahiriddin Muhammad Boburni ana shunday shaxs silsilasiga kiritish mumkin.

Bobur — buyuk podshoh, mumtoz shoir, nazariyotchi adabiyotshunos, faqih, tilshunos, san'atshunos, etnograf, hayvonot va nabotot olaming bilimdoni sifatida ko'pqirrali faoliyat va ijod sohibi edi. Birgina "Boburnoma" uning yigirmadan ortiq sohalarga qiziqqanligiga yaqqol misoldir.

Bobur, birinchi navbatda, shoh, boburiylar sulolasining asoschisi. Balki, boburiylar jahon tarixida eng uzoq yillar hukmronlik qilgan sulola bo'lib chiqar...

Bobur Mirzo tarixiy shaxs sifatida murakkab, keskin ziddiyatlarga to'la hayot yo'lini boshidan kechirgan, Afg'onistonu Hindiston uchun urushlar olib borgani rost. Lekin u o'sha

H.Sultonov

Uning uslubi oddiy va mardona, jonli va obrazli. U o'z zamondoshlarining qiyofalari, urf-odatlari va intilishlarini, qiliqlarini oynadek ravshan tasvirlaydi. Shu jihatdan bu asar («Boburnoma») Osiyoda yagona, chinakam tarixiy tasvir namunasidir.

Monstyuart Elfinston (ingliz sharqshunosi)

Chig'atoy sultonlarining eng sarasi va zo'r shijoatlisi edi.

Hasanxo'ja Nisoriy

"Bobur davlati, garchi bobolariniki singari bepoyon mintaqalarga yoyilmagan bo'lsa-da, u o'z saltanatining sultoni, buyuk imperatori darajasiga ko'tarildi. O'z mulkida boshqaruv tizimini mahkam tutib, uni mohirlik bilan idora qildi. Bu o'lkani 332 yil davomida mahorat bilan boshqargan buyuk sulolaga asos soldi".

Rumer Goden

"Bobur — dilbar shaxs, Uyg'onish davrining tipik hukmdori, mard va tadbirkor odam bo'lgan, u san'atni, adabiyotni sevardi, hayotdan huzur qilishni yaxshi ko'rardi. Uning nabirasi Akbar yana ham dilbarroq bo'lib, ko'p yaxshi fazilatlariga ega bo'lgan".

Javoharlal Neru

«Odamzot borki, avlod-ajdodi. Vatanining tarixini bilishni istaydi», -deydi Prezidentimiz Islom Karimov. Mamlakatimiz istiqlolni qo'lga kiritgan dastlabki davrdanoq milliy ma'naviyatimiz, milliy o'zligimizni anglashga keng imkoniyat ochildi. Biz endi o'tmish tariximizni xolis o'rganish ota-boblarimizning ulug' ishlaridan fahrlanish hissini tuyushni zaruriy vazifamiz etib belgiladik. Adabiy va tarixiy asarlarimizni chukurroq va xolis urganishga kirishdik.

Bobur nafakat uzbek adabiyotining balki jaxon adabiyotining ulug' nomoyandalaridan biridir. U ulmas asarlari bilan juda kup xalklarga manzur bulib, ularning mumtozsan'atkorlari katoridan urin oldi va badiiy adabiyot tarakkivyotiga samarali ta'sir etdi. "Bobur, boshqa dindorlardan farqli o'laroq, tanasida qarshi urush e'lon qildi bu kuchsizlik va unda g'alaba qozondi! Navai aytganidek, bu Jasur odam emas yo'lbars chakalakzorlarda g'alaba qozonganligi va uning zararli ta'sirini enggan kishi odat"²⁸¹

Bobur urta asrning ziddiyatli hayot to'lqiniga duch keldi, murakkab muhit uning dunyoqarashida ayrim jiddiy ziddiyatlarni vujudga keltirdi. Birok, u xalk va vatan uchun, inson va uning baxti saodati uchun kurash yulidan chekinmadi, insonparvar va ma'rifatpavvarlikning otashin jarchisi sifatida ijod qildi, qachon bulmasin insoniyatni zulm-zurliklaridan, janggu jadallar sitamlaridan xalos bulishiga, adolat va ma'rifat baribir tantana kilishiga komil ishonch bilan qaradi.

Yillar o'tib, ayniqsa otasi Umarshayx Mirzo vafot etib taxtga o'tirgandan so'ng, Boburda Samarqandni bo'ysindirib shu tariqa buyuk bobosi Amir Temur imperiyasini tiklash istagi paydo bo'ldi. "Farg'onada hukmronlik qilayotgan Boburga Samarqand qo'shni bo'lib uning hayoti davomida bu shaharni egallash istagi kuchli edi."²⁸²

Bobur merosining jaxon adabiyoti xazinasidan munosib o'rin egallashi, asarlarining bu bu qadar muvaffaqiyat qozonishi, avvalo asarlarining ahamiyatli va afzalliklariga ega, mukammal va qulay, sodda «til» da yaratilganligi bulsa, yana bir jixati Boburning xarakter xususiyatlarida insoniy fazilatlarining mujassamlmgi, uning sevisgga, xurmat kilishga munosib betakror sifatlaridir.

Bevosita, Boburning «Boburnoma» asari bilan birgalikda, har bir lirik misralarida memuarlik xususiyati, hayot haqiqati mujassam. Muallif xar bir she'rida boshidan

²⁸¹ Normatov U. Maftunkor ishq mujdalari («Boburiynoma»ning qayta mutolaasi chog'idagi o'yalar).

Xayriddin Sulton. Boburiynoma. Toshkent: Ma'naviyat, 2019. – B. 4

З Бэмбер Гаскойн. Великие моголы. Потомки Чингисхана и Тамерлана. – Москва: Центрполиграф, 2010. – С.19.

kechirgan voqea-hodisalarni, bor tafsilotlarini boricha aks ettiradi, burttirmaydi, o'zini ideal ko'rsatishga urinib, nuqsonlarini berkitmaydi.

Bobur xarakteriga xos xususiyatlarni tarixchi olim Tarixi Rashidiy» asarining muallifi Mirzo Muxammad Xaydar, Boburni: «son-sanoqsiz yaxshi fazilatlariga ega edi, dovyuraklik va valomatlikda hammaning orasida ajralib turardi», -deb tasvirlagan. Darhaqiqat, Bobur ijodini mutolaa qilgan kishi Boburning mardligi, ishonuvchanligi, keng qalbli, beg'ubor tabiatli, samimiy xislatlarga boy, Nuru ta'biri bilan aytganda, «dilbar shaxs...» ligining guvohi bo'ladi.

Vatan sog'inchi, yurt tuprog'ini sog'inib, hijron, dard tuyib yashagani va butun xayoti davomida bu og'ir «dard» yukini kutarib yashash kismatini aylanganini xis qilish qiyin emas. Shuningdek, tarixning qo'xna qatlamlariga sigib ketgan manbalar, hozirda tukilib, yuk xolga kelgan tarixiy obidalarning o'rni yoki qadimiy nomlari, qiyofalarini bugun «Boburnoma» orqali ko'z oldimizga qayta tiklay olamiz. Zahiriddin Muhammad Bobur merosi, insoniy oliyanoblighi, tarixiy-ma'rifiy, shu bilan birga, juda katta ijtimoiy-tarbiyaviy va estetik ahamiyati bilan kadrlidir. Komillik belgisi bo'lgan-insonparvarlik, xalqlar do'stligi, osoyishtalik va birodarlik uchun kurash g'oyalarini xormay-tolmay kuylagan Bobur, mustaqil Vatanimiz taraqqiyotiga o'z hissalarini qushadigan, qushayotgan barkamol yoshlarimizni tarbiyalashda, tinchlik, demokratik jamiyat qurish uchun kurashayotgan, bir so'z bilan aytganda, salohiyatli, qobiliyatli xalqimiz farzandlari o'tmish merosiz hamda o'z tariximizni o'rganishda dasturul amal vazifasini o'tashi ajab emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Қодиров П. Юлдузли тунлар. Тошкент: “Шарқ”, 2018. – Б. 244.
2. Normatov U. Maftunkor ishq mujdalari («Boburiynoma»ning qayta mutolaasi chog'idagi o'ylar).
Xayriddin Sulton. Boburiynoma. Toshkent: Ma'naviyat, 2019. – B. 4
3. Бэмбер Гаскойн. Великие моголы. Потомки Чингисхана и Тамерлана. –Москва: Центрполиграф, 2010. – С.19.
- 3.Раҳматуллаев Ш. «Ўзбек тилининг янги алифбоси ва имлоси» — Т.: «Университет», 1999.

“SIFAT VA UNING MA'NOVIY GURUHLARI” MAVZUSINI O'QITISHDA ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARLARDAN FOYDALANISH

*Hamroyev Umid MUSTAFOYEVICH,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi magistranti, Xalq ta'limi a'lochisi*

Ona tili fanini o'qitishda asosan o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirish, ularda kitobxonlik madaniyatini o'stirish, o'zgalar fikrini to'la anglash, o'z fikrini tog'ri, aniq, va ravon tarzda bayon qilish, shuningdek, yangicha va kreativ fikrlay olish qobiliyatini rivojlantirish ona tili ta'limining bosh maqsadi sanaladi.

Biz ushbu maqolamiz orqali o'quvchilarning faqat Grammatik bilimlari emas, balki o'quvchilarni mustaqil ishlashga, erkin va ravon fikrlashga undaydigan, o'z fikrlarini o'zgalarga yetkazishga xizmat qiladigan, shuningdek o'quvchilarning muomala va nutq

	Qadring baland bo'lsin, ona tilim!	
87.	S.Omonova "Sen tilni sharafla, el uchun nomus bil"	241
88.	G.Bahriddinova Globallashuv sharoitida til ma'naviyati	243
89.	M.Yunusova O'zbek tilida tasavvufiy atamalar	244
TO'RTINCHI SHO'BA TIL TA'LIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUV		
90.	X.Qurbonova Ona tili ta'limini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	247
91.	M.Qayumova, Sh.O'tkirova Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tili kompetensiyalarini shakllantirishda o'quv adabiyotlarining ahamiyati	248
92.	Ф.Жумаева Анализ раздела «Словообразование» в школьных учебниках	251
93.	M.Sanoyeva Ta'lim texnologiyalari – sifatli ta'lim poydevori	255
94.	Sh.Hamidova Rostgo'ylikning bola tarbiyasidagi o'rni// Bolaga doim rost so'zlang	257
95.	M.Eshniyazova Sohada o'zbek tilini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligi	259
96.	N.Sharipova Xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida bo'lajak pedagoglarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash	263
97.	M.Atamuratova Productive ways of teaching english language to non-linguistic students	265
98.	Y.Qurbonova Sodda gaplarni o'qitishda interfaol usullardan foydalanish	267
99.	Г.Фефелова Электронные средства обучения как главный компонент современного урока русского языка	270
100	Д.Мустафаева Особенности процесса формирования коммуникативной компетенции	273
101	Н.Шакурбанова Роль терминологической работы на занятиях по овладению языками	275
102	В. Sayfiyeva Tarix silsilasida Bobur	277